

ZA’FARON O’SIMLIGI FOYDALI XUSUSIYATLARI VA TARKIBI
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА И СОСТАВ ШАФРАНА
USEFUL PROPERTIES AND COMPOSITION OF SAFFRON PLANT

Abdurashidov Eldorbek Abdulaziz o’g’li

Andijon davlat pedagogika instituti

Tabiiy fanlar fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqqolada za’faron o’simligi qayerda targalgan, tabobatda, qanday dardlaga davo bo’lishi ko’rib o’tilgan. Za’faron o’simligi qanday tarkibga ega ligi va odam organizimiga qanday tasir qilishi ko’rib o’tilgan.

Kalit so’zlar: Za’faron, tarqalishi, tarkibi, dorivorli hususiyati, dori-darmon retseptorlari, tarixiy malumotlar.

Аннотация: В данной статье растение шафран широко распространено, в медицине его считают лекарством от недугов, рассматривается, какой химический состав имеет растение шафран и как оно влияет на организм человека.

Ключевые слова: Шафран, распространение, состав, лечебные свойства, лекарственные рецепторы, исторические сведения.

Abstract: In this article, the saffron plant is widespread, it is considered to be a cure for ailments in medicine, it is considered what kind of chemical composition the saffron plant has and how it affects the human body. passed.

Key words: Saffron, distribution, composition, medicinal properties, drug receptors, historical information.

Za’faron (*Crocus sativus* – lotin.) – sapsarguldoshlarga mansub ko’p yillik o’tsimon tuganak piyozli o’simlik. Yovvoyi holda uchramaydi. Hindiston, Pokiston, Xitoy, Janubiy Yevropa, Ozarbayjonda katta maydonlarda ekiladi. Piyozining diametri 1-2 santimetr. Bargi 5-15 ta, och sariq rangda; eni 2 mm, tuksiz. Guli 1-4 ta, gultoiji oqish, pastki qismi (tashqi tomondan) binafsha rang, uzunligi 2-4 sm. Changchilari gulqo’rg’ondan qisqa. Ko’sagi cho’ziq, eni 6-7 mm.

Moddalar	Foizi (%)
Suv	10-12%
Mineral moddalar	5-7%
Moy va mum	5-8%
Oqsillar	12-13%
yog’ ekstrakti	Juda oz miqdorda

Fevral - iyul oylarida gullaydi, aprel - avgust oylarida mevalari yetilib pishadi. Tarkibida efir moylari bo’lgani uchun hidi juda o’tkir va hushbo’y yoqimli bo’ladi. 90 - 100 ming dona za’faron o’simligi gulidan 1 kg qurigan gul tumshuqchalari olinadi. Za’faron gulining quritilgan tumshuqchalari murabbo, tortlar tamini va rangini yaxshilash oziq-ovqat {pishloq, saryog, likyor va boshqalarda rang berish uchun, parfumeriya sanoatida ishlatiladi.

Za’faron o’simligi eng ko’p tarqalgan joy yani uning vatani Kashmir xisoblanadi. Kashmir jahondagi eng yaxshi oliy sifatli za’faron o’stiriladigan joy sifatida tanilgan. Za’faron yovvoyi xolda uchramaydi. Za’faron dunyoda ko’p mamlakatlarda ekiladi tijorat maqsadida katta maydonlarga ekiladi. Eng ko’p Hindiston, Eron va Ispaniyada ekiladi. Hozirgi kunlarda O’zbekiston va Avg’aniston davlatlarida ham za’faron katta maydonlarga ekishga harakat qilinmoqda.

Ammo Kashmirni za’faroni eng yaxshisi eng qimmatli hisoblanadi. Bazi manbalarda za’faron ilk bor Yunonistonda ekib parvarishlangan deb ko’riladi. Za’faron Kashmirda yuzlab yillardan beri yetishtiriladi. Kashmirni za’faron shahri deb ham atashadi. Za’faron o’simligi ichish rangni chiroli, ko’zni ravshan, yurakni baquvat qiladi. Balg’amni ko’chishini osonlashtiradi va nafas a’zolarini yaxshilaydi, quvatini oshiradi.

Kundalik ovqatga za’faron ziravoridan solish aqliy faoliyatni yaxshilash, terlashni pasaytiradi, ishtaxani yaxshilash, ovqat hazm qilishni yaxshilash va metabolizim jadallashiga olib keladi. Za’faronli choydan muntazam ichish jigar va buyrakni tozalanishiga va ish faoliyatini yaxshilanishiga, jigar sohasida ishishlarni qaytishga ko’mak beradi. Za’faron o’simligi shunday shifobaxshki uning suvini asal bilan qo’shib tayorlanga darmon dori yordamida buyrak va o’t qopidagi toshlarni erishiga guvoh bo’lishimiz mumkin.

Za’farondan tayorlangan damlamani doimiy qabul qilish bosh og’riqlari, yurak va jigar sanchiqlarini kamayishiga va qolib ketishiga olib keladi. Organizimda serotonin garmoni ishlab chiqishini tezlashtirgani uchun xursandchilik kayfiyatini hosil qiladi va turli hayollar, qo’rquv, vasvasa holatlarini bosilishiga olib keladi. Za’faron tarkibidagi antimutagen xususiyat saraton o’smalarini rivojlanishiga to’sqinlik qiladi va bir meyorida ushlab turishga yordamlashadi. Ushbu xususiyat birikma – kempferol za’faron gulbaglarida joylasgan. Quruq yo’tal, qizamiq, kok yo’tal kabi surunkali kasalliklarga qarshi foydalanishda za’farondan bimalol foydalanish mumkin. Za’faron antisplazmotik, diuretic va yallig’lanishlarga qarshi qollaniladiganda samarali foyda beradi.

Za’faron tarkibida shafranal aromo - faol birikmalari inson kayfiyatini ko’taradi, xotirani yaxshilaydi, o’rganish ishtiyoqini oshiradi, miya hujayralarini oksidlovchi sitresdan muhofaza qilib turadi. Halq tabobatida za’faronli choyni yuragi zaif va nafasi

qisadigan kasallarga ichirilgan. Buyuk allomalarimmizdan Ibn Sinoning za’faron to’g’risida fikri quyidagicha burushtiruvchi va erituvchidir degan fikirlarni aytganlar.

Bunda burishtirishva yelimlar hususiyati bo’lganidan yetiltiruvchi hamdir. Isiqligi mo’tadil bo’lib, tiqilmalarni ochadi. Sasishni tuzatib, ichki azolsrni kuchaytiradi. Yana shuni aytish kerakki Hakim Ayurveda za’faronni taomni hazm bo’lishini yaxshilashda, nafas olish va sezgi organlarini yaxshilashda, limfa bezlarini, jigar, buyraklarni tozalashda foydalanadi, tomirlarda to’hatab qolgan qonni yurgizishda, titroqni bosishda, yuz rangini tiniqlashtirishda, jinsiy quvvatni oshirishda foydasi katta ligi ta’kidlangan.

Aytishlaricha qadimda kiborlar jamyatiga mansub ayollar tug’ish oldidan og’riqni yengillashtirish maqsadida za’faron eritilgan suvni isstemol qilishgan. Zamonaviy tibbiyotda za’farondan ko’zga tomiziladigan dori tayorlashda va quvvatlantiruvchi turli dori - darmonlar tayorlashda foydalaniladi. Za’faronni qaynoq sut bilan qo’shib istemol qilinsa, bosh miya faoliyatini mustahkamlab, hotirani yaxshilaydi. Za’faron guli tumshuqlari eritmasi inson organizimiga zarur bo’lgan karotin, tiamin, riboflamin, flavonoidlar, kalsiy, fosfor kabi moddalarga va turli vitaminlarga boy. Za’faronni me’yoridan ko’p istemol qilinsa, sezgi organlarini qatiq zo’riqishiga olib keladi.

Haddan ziyod ovqatga qo’shilgan za’faron taomni buzishdan tashqari insonni zaharlashga sabab bo’lishi mumkin, bir necha gramm yangi uzilgan za’faron istemol qilinishi o’limga ham sabab bo’lishi mumkin. Mutaxasiz maslaxatisiz homiladorayollarga tinchlantiruvchi dori sifatida ichish tavsiya etilmaydi. Bunda bola muddatidan oldin erta dunyoga kelishiga sabab bo’lishi mumkin.

Za’faron harid qilishda yanchilib maydalangani emas, balki butun tolalarini olinsa yaxshi bo’ladi. Bundan ikki ming yil avval Piliniy yanchilgan za’faron qalbaki bo’lishi mumkinligini haqida takidlab o’tgan. O’rta asrlardaza’faronni sohtalashtrgan odamni gulhanda yoqisgan. Haqiqiy za’faron hech qacho arzon sotilmaydi. Za’faronni uzoq saqlab bo’lmaydi, shuning uchun oldindan olib qo’yib bo’lmaydi.

Za’faron dorishunoslik sanoatida keng ishlatiladi, za’faron sharq tabobatining 300 dan ortiq dori-darmon tarkibiga qo’shilgan. Za’faron 100 dan ortiq kasalliklarni davolovchi xususiyatlarga ega.

Za’faron o’simligi tarkibi

Za’faron tarkibida krotsin keratinoid krosetinning digentibiyoz efiri borligi uchun uni hushbo’yligiga tarif berishga til ojiz. Za’faron o’simligining xushbo’y bo’lishini tamin lovchi yana bir muhim modda 2 – gidreoksi - 4.4.6-trimetil - 2.5 – siklogeksadien – 1 - on bo’lib, bu nodda yordamida za’faron quritilganda pichanga o’xshash hid chiqaradi.

Natijada za’farondan o’ziga xos ta’m kelib chiqadi va uning vositasida yeguliklarga maza kiradi. Za’farondan tayyorlangan ziravor ta’mi o’tkirligini achchiq guligozid pikrokrotsin ta’minlaydi. Za’faronning kalloriya miqdori yoki energiya

qiymati - 100 g maxsulot uchun 310 kkal ni tashkil qiladi. Yog’-5.85 g, Uglevodlar - 61.47 g, Oqsil - 11.43 g.

Za’faronning kimyoviy tarkibi 10 - 12 % suv, 5 - 7 % mineral moddalar, 5 - 8 % moy va mo’m, 12 - 14 % oqsil, oz miqdorda yog’ ekstraktlaridan tashkil topgan va shuningdek xushbo’y yoqimli moddalardan tarkib topgan.

Za’farondan dori-darmon retseplar.

1. Bosh og’rig’ini qoldirish uchun za’faronning 3 dona tolasini olamiz, 3 - 4 tomchi eritilgan (топлену) yog’idan aralashtiramiz. Aralashtirib bolganimizdan keyin burun ustiga suramiz va qolgan qismini burin ichiga tortamiz.

2. Ichki qon ketishini to’htatish va davolashda. Bir choy qoshiq zarchavani olib unga za’farondan 6-7 ta tolasini bilan aralashtirib , aralashmani qaynoq sutga solib ichamiz.

3. Asablarni tinchlantirishda va uyquni yaxshilashda,yana shuningdek peshob ajralishini yaxshilashda za’faron yog’ini ichish yaxshi naticha beradi.

4. Ko’zlarni davolash uchun maydalab un holiga keltirilgan 5 ta za’faron tolasidan olamiz, shunga teng miqdorda atirgul suvidan (gulob) olib aralashtiramiz va ko’zga suramiz.

5. Jigar faoliyatini me’yoriga solishda va uni davolashdaza’faron un holatiga keltirilib, ovqatlanib bo’lgandan keyin 20 minut o’tkazib istemol qilinadi. Istemol qilishda choy qoshig’i uchida til bilan yalab istemol qilinadi.

6. Tomirlar hastalıkları, kataraktada, glaukomada, yurak qon tomir kasalliklarida va oshqozon-ichak kasalliklarini davolashda, buyrak toshlarini maydalashda za’faronning quritib maydalangan va asalga aralashtirilgan tolalari til tagiga qo’yib shimib iste’mol qilish kerak.

7. Immun tizimini me’yoriga keltirish uchun; choyga za’faron tolalarini qo’shgan holda istemol qilinadi. Bu retsepnini tayorlash uchun idishimizga 7 - 15 ta za’faron tolasidan solamiz va ustiga 200 g qaynoq suv quyiladi, olovga qo’yilib yana 5 daqiqa davomida qaynatiladi, keyin yana 400 g qaynab turgan suv qo’shiladi, qaynab chiqishi bilan olovdan olinadi. Bu retsepdagi choyni ikki oy davomida kuniga uch mahal ovqatlanishdan oldin ichiladi. Bitta damlangan za’faron tolalaridan ikki marta bunday choy damlanadi.

8. Xotirani yaxshilash uchun za’faronning yanchib maydalangan 3dona tolasini 250 ml sutga aralashtirib ichiladi.

9. Bronxitni davolash uchun 2 choy qoshiq za’faron tolalari 1 stakan qaynagan suvga aralashtirib, 15 daqiqa davomida (manti qosqonda) bug’lanadi. Tayyorlangan dorini dokadan o’tkazib, kuniga 2 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal ichish tavsiya qilinadi.

10. Buyrakdagi toshlarni tushirish uchun un singari yanchish uchun 50 ta za’faron tolasidan olib un shakliga keltiramiz va unga 100 g toza asal bilan aralashtiramiz. Bu

aralashmani ovqatlanishdan oldin kuniga 2 mahal yarim disert (choy qoshiq emas) qoshiqda istemol qilish kerak.

11. Salomatlikni umumiy mustaxkamlovchi dori vosita sifatida quyidagi retseptni tavsiya beraman: buning uchun za’faron tolasidan 7 - 14 ta olib suvda chayamiz, qaynagan suvimizdan 250 ml quyamiz va uni past olovda konforkaga qo’yamiz. Oradan 3 - 5 daqiqa o’tgach uni ustiga 500 ml qaynoq suv quyamiz va qaynay deganda uni olovdan olamiz (qaynashi shart emas). Bu tayorlagan dori - darmonimmizni sutkasiga 3 mahal 250 ml dan ovqatlanishdan 30 minut oldin ichilishi kerak. Bunga ishlatilgan za’faron tollarini xuddi shu usulda ikkimarta tayorlash mumkin.

Za’faron haqida tarixiy malumotlar

Za’faron ziravorining nomi deyarli barcha tillarda arabcha “sariq” manosini beradi, “za’faron” so’zidan olingan bo’lib qadimda bu noyob o’simlikdan bo’yoqlash moddasi sifatida foydalanganligini bildiradi. Za’faron hozirgi davirda o’zining tarixiy ahamiyatini yoqatmoqda va asosan pazandalikda ishlarilmoqda va uning narhini oltin bilan ten baholanmoqda. Yer yuzida za’faron hozirda yiliga 300 tonna yetishtirilmoqda (2017-yil). Malumotlarga ko’ra za’faron insoniyat ziravor sifatida iste’mol qilishi to’rt ming yildan ko’proq tarixga ega bo’lib, neolit davrida tog’larda qoya toshlarga rasim chizish uchun bo’yoq sifatida ishlatilgan.

Za’faron qadimgi Mesopatamiyada taomda ishlatilgan izlarni arxeologlar tomonidan topib aniqlangan. Yozuvlarda za’faron haqida birinchi eslatmalar Shumer sivilizatsiyasi qoldiqlarida kuzatilgan. Eronda eramizdan avvalgi X asrda za’faron tolalaridan vafot etgan insonni o’raladigan matoni ranga bo’yashda ishlatilgan. Tarixiy manbalarga ko’ra Zulqarnayn armiyasida jarohatlarni davolashda ishlatilgan. Qadimgi Ahdda (Tavrotda) za’faron qurbonlik qilishda yordamchi vosita sifatida foydalangan.

Bo’yoqchilikda va attorlik moddasi sifatida foydalanganlik haqida tarixda aytib o’tilgan. Yevropada za’faronni ishlatgan boylar jamyatda kiborlar tabaqasiga mansubligini bildirgan. Rim arkoni davlati za’faronni dori sifatida, teri va matolarni bo’yash, attorlik sifatida ishlatilgan. Za’faron - eng mazzali ziravor, juda sifatli tabiiy bo’yoq moddasi va qimmat baho attorlik vositasi, ko’plab dardlarga davo bo’luvchi moddadir. Sharqda za’faron “qizil oltin” deb nomlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. <https://xalq-tabobati.uz/uy/2095/tabobat-dorixonasi/zafaron-ziravorlar-sultoni-va-sultonlar-ziravori/#>
2. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O’ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O’RNI MILLIY G’OYA VA YOSHLAR.
3. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME’ROSLARNING

МА’НАВИЙ–Г’ОУАВИЙ АНАМИЯТИ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.

4. Atabayeva, N., & Raxmonova, O. (2024). PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHDA YURTIMIZDAGI KO’RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. *Interpretation and researches*, (6 (28)).

5. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O ‘ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO ‘LI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).

6. Atabayeva, N., Ne’matova, M., & Xolmatova, S. (2024). MUSTAQILLIKDAN SO ‘NG OZBEKISTONNING IQTISODIY TIKLANISH YO ‘LI. *Ilm-fan va ta’lim*, (5 (20)).

7. Atabayeva, N., Qo’ldosheva, K., & Xaydarova, N. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA TALIM SOHASIDAGI O’ZGARISHLAR. *Ilm-fan va ta’lim*, (5 (20)).